

Anexa III – Baza de date privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene din low effort (LE)/efort redus și căile prioritare de patrundere în format tabelar

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat UTM 10km	Longitudine (WGS84)	Latitudine (WGS84)	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipe utilizate	Prezență specie	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Stanciu Cătălin	15/08/2020	NK55	27.721193	44.774198	Braïla	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Metoda creșterilor în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
2	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Stanciu Cătălin, Cristina Constantinescu	26/08/2020	PK32	28.644880	44.487450	Constanța	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
3	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Stanciu Cătălin, Cristina Constantinescu	26/08/2020	PK32	28.644880	44.487450	Constanța	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
4	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Stanciu Cătălin, Cristina Constantinescu	26/08/2020	PJ39	28.639072	44.201620	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
5	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Stanciu Cătălin, Cristina Constantinescu	26/08/2020	PJ39	28.639072	44.201620	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
6	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Stanciu Cătălin, Cristina Constantinescu	26/08/2020	PJ39	28.633193	44.205019	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
7	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Stanciu Cătălin, Cristina Constantinescu	26/08/2020	PJ39	28.633193	44.205019	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
8	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Stanciu Cătălin	03/01/2021	PJ39	28.631250	44.208500	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
9	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Populus alba</i>	Stanciu Cătălin	03/01/2021	PJ39	28.631050	44.209080	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
10	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	24/10/2020	NJ95	28.221560	43.819400	Constanța	Negru Vodă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
11	<i>Stictoccephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Hippophae rhamnoides</i>	Stanciu Cătălin	21/10/2020	PJ39	28.656760	44.177770	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
12	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Stanciu Cătălin	29/01/2021	PJ29	28.590146	44.169235	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
13	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Stanciu Cătălin	06/10/2020	PJ39	28.640778	44.175023	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
14	<i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius, 1792)	<i>Tilia sp.</i>	Stanciu Cătălin	03/01/2021	PJ29	28.611200	44.185900	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
15	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Stanciu Cătălin	03/11/2020	PJ29	28.618300	44.181500	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
16	<i>Bruchidius terrenus</i> Sharp, 1886	<i>Albizia julibrissin</i>	Stanciu Cătălin	28/10/2020	PJ39	28.631650	44.206130	Constanța	Constanța	cantitativă	Căutare vizuală și colectare, Metoda creșterilor în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
17	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Stanciu Cătălin	15/10/2020	PK02	28.330900	44.457900	Constanța	Târgușor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
18	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Platanus orientalis</i>	Stanciu Cătălin	08/10/2020	PK20	28.619300	44.258200	Constanța	Mamaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
19	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Populus sp.</i>	Stanciu Cătălin	20/09/2020	NK81	28.013999	44.342215	Constanța	Cernavodă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
20	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Populus sp.</i>	Stanciu Cătălin	20/09/2020	NK81	28.013999	44.342215	Constanța	Cernavodă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
21	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Stanciu Cătălin	20/09/2020	NK81	28.013900	44.342000	Constanța	Cernavodă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
22	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	26/05/2020	PJ29	28.611200	44.186000	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
23	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Stanciu Cătălin	16/08/2020	PJ39	28.650200	44.180800	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
24	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Stanciu Cătălin	16/08/2020	PJ39	28.650200	44.180800	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
25	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Stanciu Cătălin	08/08/2020	PK53	28.898265	44.570212	Constanța	Edighiol	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capanelor luminoase	aparat foto	prezentă	RBDD
26	<i>Aspidiotus nerii</i> (Bouché, 1833)	<i>Nerium oleander</i>	Stanciu Cătălin	08/08/2020	PJ39	28.646995	44.178183	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
27	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditschia triacanthos</i>	Stanciu Cătălin	24/10/2020	NJ68	27.749287	44.087757	Constanța	Negureni	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Metoda creșterilor în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
28	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Stanciu Cătălin	01/10/2020	PJ29	28.611200	44.186000	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
29	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Stanciu Cătălin	01/10/2020	PJ29	28.611200	44.186000	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
30	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Platanus orientalis</i>	Stanciu Cătălin	02/10/2020	PJ29	28.611200	44.186000	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA

31	<i>Megabruhidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditschia triacanthos</i>	Stanciu Cătălin	01/11/2020	NK93	28.165573	44.576223	Constanța	Stupina	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Metoda creșterilor în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
32	<i>Megabruhidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditschia triacanthos</i>	Stanciu Cătălin	14/12/2020	PK32	28.730149	44.442265	Constanța	Vadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Metoda creșterilor în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
33	<i>Megabruhidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditschia triacanthos</i>	Stanciu Cătălin	16/12/2020	PJ29	28.623590	44.241360	Constanța	Mamaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Metoda creșterilor în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
34	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.636210	44.194490	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
35	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.651430	44.194740	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
36	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.628400	44.209730	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
37	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.628330	44.210390	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
38	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.627400	44.212920	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
39	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	26/08/2014	PK11	28.465750	44.357070	Constanța	Mihail Kogalniceanu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
40	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	26/08/2014	NK74	27.931670	44.686050	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
41	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.649560	44.192170	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
42	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.626020	44.206310	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
43	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.627460	44.205600	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
44	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.628680	44.206180	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
45	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.627800	44.206930	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
46	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.627770	44.207090	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
47	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.627080	44.207770	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
48	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.628260	44.212250	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
49	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.628160	44.211940	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
50	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.629740	44.204800	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
51	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.632140	44.201220	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
52	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.631680	44.201380	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
53	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.631330	44.201640	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
54	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.631740	44.200770	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
55	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.631680	44.200690	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
56	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.631740	44.200720	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
57	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.631900	44.199760	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
58	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.631950	44.199000	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
59	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.632040	44.197970	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
60	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.633030	44.196870	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
61	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.633130	44.199250	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
62	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	25/08/2014	PJ39	28.633110	44.199690	Constanța	Constanța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

129	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Stanciu Cătălin	31/08/2020	NK23	27.371110	44.560830	Ialomița	Slobozia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
130	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Stanciu Cătălin	30/10/2020	NK23	27.330760	44.608660	Ialomița	Amara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
131	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Hibiscus sp.</i>	Stanciu Cătălin	30/08/2020	NK23	27.369240	44.563050	Ialomița	Slobozia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
132	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Hibiscus sp.</i>	Stanciu Cătălin	31/08/2020	NK23	27.371360	44.561010	Ialomița	Slobozia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
133	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Stanciu Cătălin	31/08/2020	NK23	27.370900	44.560080	Ialomița	Slobozia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
134	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Stanciu Cătălin	03/02/2021	NK24	27.307500	44.617800	Ialomița	Amara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
135	<i>Bruchidius terrenus</i> Sharp, 1886	<i>Albizia julibrissin</i>	Stanciu Cătălin	03/02/2021	NK24	27.307500	44.617800	Ialomița	Amara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
136	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Stanciu Cătălin	04/02/2021	NK23	27.371500	44.561200	Ialomița	Slobozia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
137	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Platanus orientalis</i>	Stanciu Cătălin	31/08/2020	NK23	27.371400	44.561200	Ialomița	Slobozia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
138	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Stanciu Cătălin	31/08/2020	NK23	27.370600	44.559600	Ialomița	Slobozia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
139	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Celtis sp.</i>	Stanciu Cătălin	31/08/2020	NK23	27.371600	44.561100	Ialomița	Slobozia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
140	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Stanciu Cătălin	16/07/2019	NK23	27.359100	44.561500	Ialomița	Slobozia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
141	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Cătălin	30/08/2014	NK23	27.361070	44.563140	Ialomița	Slobozia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
142	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Stanciu Cătălin	24/09/2020	PK47	28.851400	44.950300	Tulcea	Sarichioi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
143	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Stanciu Cătălin	24/09/2020	PK37	28.698730	44.883030	Tulcea	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
144	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Stanciu Cătălin	15/10/2020	PK02	28.330940	44.457950	Tulcea	Agighiol	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
145	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	10/12/2020	PK07	28.350390	44.895300	Tulcea	Topolog	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
147	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	16/10/2020	PK06	28.350360	44.788220	Tulcea	Corugea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
146	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Stanciu Cătălin	16/10/2020	PK06	28.350360	44.788220	Tulcea	Corugea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
148	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	10/12/2020	PK07	28.353430	44.903740	Tulcea	Topolog	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
149	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	11/12/2020	PK49	28.817880	45.069290	Tulcea	Agighiol	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
150	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	11/12/2020	PK49	28.846290	45.068720	Tulcea	Agighiol	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
151	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	11/12/2020	PK59	28.928330	45.069790	Tulcea	Valea Nucarilor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
152	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	11/12/2020	PK59	28.933190	45.082940	Tulcea	Valea Nucarilor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
153	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	11/12/2020	PK59	28.933920	45.092850	Tulcea	Valea Nucarilor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
154	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	11/12/2020	PK59	28.933030	45.101530	Tulcea	Valea Nucarilor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
155	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	11/12/2020	PK59	28.927310	45.107710	Tulcea	Valea Nucarilor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
156	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	11/12/2020	PK59	28.941610	45.108280	Tulcea	Valea Nucarilor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
157	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	11/12/2020	PK59	28.951240	45.100780	Tulcea	Valea Nucarilor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
158	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Stanciu Cătălin	11/12/2020	PK59	28.951240	45.100780	Tulcea	Valea Nucarilor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
159	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Cătălin	11/12/2020	PK59	28.956540	45.085770	Tulcea	Valea Nucarilor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
160	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Cătălin	12/12/2020	PK59	28.949560	45.063924	Tulcea	Valea Nucarilor	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Metoda creșterilor în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
161	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Vitis vinifera</i>	Stanciu Cătălin	17/09/2019	NL33	27.442701	45.509240	Vrancea	Râmniceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
162	<i>Hierodula tenuidentata</i> Saussure, 1870	NA	Stanciu Cătălin	10/02/2021	PJ38	28.641600	44.088800	Constanța	Agigea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
163	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Stanciu Cătălin	05/10/2020	PJ38	28.641370	44.086580	Constanța	Agigea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
164	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus pubescens</i>	Stanciu Cătălin	17/10/2020	PK06	28.364830	44.790680	Tulcea	Corugea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
165	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus pubescens</i>	Stanciu Cătălin	18/10/2020	PK48	28.844070	45.037280	Tulcea	Agighiol	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
166	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	<i>Solanum lycopersicum</i>	Stanciu Cătălin	31/08/2020	NK24	27.307500	44.617800	Ialomița	Amara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparat foto	prezentă	NA
167	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Manu Minodora	10/10/2020	MK09	25.735163	45.144000	Prahova	Câmpina	oportunistă	Metoda transectului liniar- cautare vizuala	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat foto, lupa	prezentă	NA
168	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Manu Minodora	15/10/2020	MJ29	26.043422	44.181519	Giurgiu	Branistari	oportunistă	Metoda transectului liniar- cautare vizuala	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat foto, lupa	prezentă	NA
169	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Manu Minodora	20/11/2020	ML20	26.065269	45.164189	Prahova	Poiana Copaceni	oportunistă	Metoda transectului liniar- cautare vizuala	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat foto, lupa	prezentă	NA

170	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	02/09/2020	LN25	24.737599	47.396834	Bistrița-Năsăud	Maieru	oportunistă	Metoda transectului liniar- cautare vizuala	aparatură foto	prezentă	NA
171	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	15/08/2020	MN87	26.829694	47.653789	Botoșani	Draxini	oportunistă	Metoda transectului liniar- cautare vizuala	aparatură foto	prezentă	NA
172	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	19/08/2020	MP91	26.944543	48.014471	Botoșani	Avrâmeni	oportunistă	Metoda transectului liniar- cautare vizuala	aparatură foto	prezentă	NA
173	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	15/10/1989	MN96	26.870069	47.515957	Botoșani	Frumușica	oportunistă	Metoda transectului liniar- cautare vizuala	aparatură foto	prezentă	NA
174	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	10/08/2020	NK69	27.880967	45.074996	Brașova	Gropeni	oportunistă	Metoda transectului liniar- cautare vizuala	aparatură foto	prezentă	NA
175	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	07/06/2020	LL95	25.684000	45.619000	Brașova	Săcele	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
176	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	11/07/2020	LL95	25.684000	45.619000	Brașova	Săcele	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
177	<i>Ephesia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Levente Székely	12/07/2020	ML05	25.723000	45.613000	Brașova	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
178	<i>Ephesia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Levente Székely	12/07/2020	ML05	25.723000	45.613000	Brașova	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
179	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	NA	Levente Székely	12/07/2020	ML05	25.723000	45.613000	Brașova	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
180	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	12/07/2020	ML05	25.723000	45.613000	Brașova	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
181	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	17/07/2020	LL96	25.686000	45.714000	Brașova	Hărman	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
182	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	17/07/2020	LL96	25.641000	45.764000	Brașova	Bod	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
183	<i>Ephesia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Levente Székely	17/07/2020	LL96	25.641000	45.764000	Brașova	Bod	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
184	<i>Ephesia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Levente Székely	17/07/2020	LL96	25.641000	45.764000	Brașova	Bod	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
185	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	21/07/2020	LL95	25.641000	45.648000	Brașova	Târlungeni	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
186	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	07/08/2020	ML05	25.723000	45.613000	Brașova	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
187	<i>Ephesia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Levente Székely	07/08/2020	ML05	25.723000	45.613000	Brașova	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
188	<i>Ephesia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Levente Székely	07/08/2020	ML05	25.723000	45.613000	Brașova	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
189	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	NA	Levente Székely	07/08/2020	ML05	25.723000	45.613000	Brașova	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
190	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	15/08/2020	LL95	25.684000	45.619000	Brașova	Săcele	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
191	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	27/08/2020	LL57	25.149000	45.793000	Brașova	Șercaia - Vad	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	capcane cu feromoni cu clei / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
192	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Levente Székely	01/09/2020	ML05	25.718000	45.616000	Brașova	Săcele	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
193	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Levente Székely	01/09/2020	ML05	25.765000	45.648000	Brașova	Târlungeni	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	Cercetarea materialului vegetal	prezentă	NA
194	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	03/09/2020	ML05	25.718000	45.616000	Brașova	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	colectare / aparat foto cu GPS	prezentă	NA
195	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	16/09/2020	ML05	25.766000	45.648000	Brașova	Târlungeni	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	colectare / aparat foto cu GPS	prezentă	NA

196	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Levente Székely	20/09/2020	LL85	25.584000	45.639000	Braşov	Braşov	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
197	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	<i>Platanus sp.</i>	Levente Székely	20/09/2020	LL85	25.584000	45.639000	Braşov	Braşov	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
198	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Levente Székely	11/10/2020	ML06	25.773000	45.721000	Braşov	Prejmer	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
199	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Levente Székely	06/10/2020	ML05	25.723000	45.613000	Braşov	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
200	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	NA	Levente Székely	10/01/1998	LL95	25.684000	45.619000	Braşov	Săcele	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
201	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Levente Székely	22/07/2020	MK69	26.533000	45.094000	Buzău	Breaza	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
202	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Levente Székely	22/07/2020	MK69	26.533000	45.094000	Buzău	Breaza	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
203	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	NA	Levente Székely	22/07/2020	MK69	26.533000	45.094000	Buzău	Breaza	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
204	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	22/07/2020	MK69	26.533000	45.094000	Buzău	Breaza	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
205	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	26/07/2020	MK69	26.533000	45.094000	Buzău	Breaza	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
206	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Levente Székely	26/07/2020	MK69	26.533000	45.094000	Buzău	Breaza	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
207	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Levente Székely	26/07/2020	MK69	26.533000	45.094000	Buzău	Breaza	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	observație / foto s-a pierdut	prezentă	NA
208	<i>Metacalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Levente Székely	09/08/2020	MK89	26.803871	45.148150	Buzău	Buzău	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	aparatură foto	prezentă	NA
209	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	NA	Levente Székely	24/09/2020	PK23	28.573000	44.522000	Constanța	Gura Dobrogei	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
210	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	NA	Levente Székely	24/09/2020	PK23	28.573000	44.522000	Constanța	Gura Dobrogei	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	colectare / aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
211	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	NA	Levente Székely	27/10/2020	PK23	28.573000	44.520000	Constanța	Gura Dobrogei	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	colectare / aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
212	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	NA	Levente Székely	27/10/2020	PK23	28.573000	44.520000	Constanța	Gura Dobrogei	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	colectare / aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
213	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Levente Székely	28/10/2020	PK12	28.417000	44.462000	Constanța	Târgușor	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
214	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Levente Székely	28/10/2020	PK12	28.417000	44.462000	Constanța	Târgușor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
215	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	<i>Beta vulgaris</i>	Levente Székely	17/09/1993	NJ58	27.642000	44.080000	Constanța	Canaraua Feții	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	colectare	prezentă	NA
216	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	<i>Beta vulgaris</i>	Levente Székely	06/10/1985	PJ14	28.477324	43.783685	Constanța	Hăgieni	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	colectare	prezentă	NA
217	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	11/07/2020	ML39	26.138000	46.001000	Covasna	Târgu Secuiesc	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
218	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Levente Székely	17/07/2020	ML08	25.790000	45.916000	Covasna	Valea Crișului	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
219	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	17/07/2020	ML08	25.790000	45.916000	Covasna	Valea Crișului	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
220	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	17/07/2020	ML06	25.810000	45.774000	Braşov	Chichiș	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
221	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Levente Székely	17/07/2020	ML06	25.810000	45.774000	Braşov	Chichiș	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
222	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Levente Székely	17/07/2020	ML06	25.810000	45.774000	Braşov	Chichiș	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA

223	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	14/08/2020	ML49	26.251000	45.989000	Covasna	Ojdula	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
224	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	14/08/2020	ML28	26.041000	45.956000	Covasna	Cernat	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
225	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	14/08/2020	ML17	25.923000	45.839000	Covasna	Reci	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
226	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Levente Székely	11/10/2020	ML07	25.786000	45.866000	Covasna	Sfântu Gheorghe	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
227	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Levente Székely	11/10/2020	ML07	25.787000	45.864000	Covasna	Sfântu Gheorghe	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
228	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Levente Székely	11/10/2020	ML06	25.773000	45.721000	Braşov	Sfântu Gheorghe	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
229	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Levente Székely	04/10/2020	ML17	25.967000	45.864000	Covasna	Moaşa	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
230	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Levente Székely	11/09/2020	LM97	25.607000	46.724000	Harghita	Gheorgheni	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
231	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudacacia</i>	Levente Székely	11/09/2020	LM97	25.607000	46.724000	Harghita	Gheorgheni	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
232	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Levente Székely	12/09/2020	LM97	25.594000	46.723000	Harghita	Gheorgheni	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
233	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	12/09/2020	LM86	25.542000	46.659000	Harghita	Suseni - Dorma	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
234	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Levente Székely	26/09/2020	MK75	26.649000	44.715000	Ialomiţa	Urziceni	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
235	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Levente Székely	29/07/2012	MK42	26.336712	44.449900	Ilfov	Brăneşti	oportunistă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
236	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	08/08/2020	LM22	24.769000	46.225000	Mureş	Sighişoara	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
237	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	09/08/2020	LM15	24.636000	46.551000	Mureş	Livezeni	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
238	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	15/08/2020	MK25	26.004052	44.760320	Prahova	Poenarii Burchii	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	NA	prezentă	NA
239	<i>Ephesia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Levente Székely	27/08/2020	LL16	24.581000	45.726000	Sibiu	Cârţişoara	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
240	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	27/08/2020	LL16	24.581000	45.726000	Sibiu	Cârţişoara	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
241	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Levente Székely	31/08/2020	KL77	24.140651	45.781247	Sibiu	Sibiu	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
242	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	13/08/2020	MN45	26.304768	47.456480	Suceava	Fălticeni	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
243	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudacacia</i>	Levente Székely	26/06/2020	PK55	28.943000	44.757000	Tulcea	Jurilovca	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
244	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Levente Székely	23/07/2020	PK18	28.520000	45.052000	Tulcea	Izvoarele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
245	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	NA	Levente Székely	23/07/2020	PK18	28.520000	45.052000	Tulcea	Izvoarele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
246	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	24/07/2020	PK28	28.534000	45.038000	Tulcea	Izvoarele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
247	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Levente Székely	24/07/2020	PK47	28.813000	44.885000	Tulcea	Enisala	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase, Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD

248	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	24/07/2020		28.813000	44.885000	Tulcea	Enisala	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase, Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
249	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, 1831)	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Levente Székely	25/07/2020		28.839000	44.759000	Tulcea	Jurilovca	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase, Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
250	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	NA	Levente Székely	26/07/2020		28.878000	44.760000	Tulcea	Jurilovca	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
251	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	26/07/2020		28.878000	44.760000	Tulcea	Jurilovca	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
252	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Levente Székely	26/07/2020		28.878000	44.760000	Tulcea	Jurilovca	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
253	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	26/07/2020		28.820000	44.879000	Tulcea	Enisala	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
254	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Levente Székely	26/07/2020		28.820000	44.879000	Tulcea	Enisala	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
255	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Levente Székely	26/07/2020		28.820000	44.879000	Tulcea	Enisala	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
256	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	26/07/2020		29.101000	45.001000	Tulcea	Sarinusuf	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
257	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	NA	Levente Székely	25/07/2020		28.839000	44.759000	Tulcea	Jurilovca	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase, Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
258	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Levente Székely	25/07/2020		28.839000	44.759000	Tulcea	Jurilovca	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase, Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
259	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Levente Székely	22/08/2020		28.819000	44.885000	Tulcea	Enisala	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
260	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	22/08/2020		28.819000	44.885000	Tulcea	Enisala	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
261	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	NA	Levente Székely	20/08/2020		28.819000	44.885000	Tulcea	Enisala	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	aparatură foto cu GPS	prezentă	RBDD
262	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	25/09/2020		28.818000	44.885000	Tulcea	Enisala	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	ecran luminos	prezentă	RBDD
263	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	24/09/2020		28.728000	44.892000	Tulcea	Babadag	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	ecran luminos	prezentă	NA
264	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	NA	Levente Székely	24/09/2020		28.818000	44.885000	Tulcea	Enisala	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	ecran luminos	prezentă	RBDD
265	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	NA	Levente Székely	25/09/2020		28.939000	44.759000	Tulcea	Jurilovca	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	ecran luminos	prezentă	RBDD
266	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	NA	Levente Székely	25/09/2020		28.939000	44.759000	Tulcea	Jurilovca	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	ecran luminos	prezentă	RBDD
267	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	NA	Levente Székely	28/10/2020		28.939000	44.759000	Tulcea	Jurilovca	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	ecran luminos	prezentă	RBDD
268	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	NA	Levente Székely	28/10/2020		28.939000	44.759000	Tulcea	Jurilovca	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	ecran luminos	prezentă	RBDD
269	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	NA	Levente Székely	29/10/2020		28.818000	44.885000	Tulcea	Enisala	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	ecran luminos	prezentă	RBDD

270	<i>Cameraria ohridella</i> (Deschka & Dimić, 1986)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Levente Székely	29/10/2020	PK37	28.722000	44.894000	Tulcea	Babadag	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
271	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Levente Székely	15/09/2019	ML78	26.612000	45.930000	Vrancea	Lepșa	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	ecran luminos	prezentă	NA
272	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	14/08/2020	ML68	26.610000	45.931000	Vrancea	Lepșa	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
273	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FR19	22.438405	45.996591	Hunedoara	Zam	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, punji colectare, etichete	prezentă	NA
274	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FR19	22.438405	45.996591	Hunedoara	Zam	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, punji colectare, etichete	pseudoabsență	NA
275	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FR19	22.438405	45.996591	Hunedoara	Zam	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, punji colectare, etichete	pseudoabsență	NA
276	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FS10	22.457937	46.057963	Hunedoara	Pogănești	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, punji colectare, etichete	prezentă	NA
277	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FS10	22.457937	46.057963	Hunedoara	Pogănești	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, punji colectare, etichete	pseudoabsență	NA
278	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FS10	22.457937	46.057963	Hunedoara	Pogănești	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, punji colectare, etichete	pseudoabsență	NA
279	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FS10	22.454864	46.054229	Hunedoara	Pogănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
280	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FS10	22.454864	46.054229	Hunedoara	Pogănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	pseudoabsență	NA
281	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FS10	22.454864	46.054229	Hunedoara	Pogănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	pseudoabsență	NA
282	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FS10	22.454864	46.054229	Hunedoara	Pogănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	pseudoabsență	NA
283	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FR19	22.450496	45.973709	Hunedoara	Zam	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, punji colectare, etichete	prezentă	NA
284	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FR19	22.436285	46.006577	Hunedoara	Zam	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, punji colectare, etichete	prezentă	NA
285	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FR19	22.442797	46.005934	Hunedoara	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
286	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FR19	22.442797	46.005934	Hunedoara	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
287	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FR19	22.442797	46.005934	Hunedoara	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
288	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FR19	22.442797	46.005934	Hunedoara	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
289	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	FR19	22.442797	46.005934	Hunedoara	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
290	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	ER99	22.265261	45.995700	Arad	Căprioara	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, punji colectare, etichete	prezentă	NA
291	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	ER99	22.234015	46.014637	Arad	Săvârșin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
292	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	ER99	22.234015	46.014637	Arad	Săvârșin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
293	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	ER99	22.234015	46.014637	Arad	Săvârșin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
294	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	ER99	22.234015	46.014637	Arad	Săvârșin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
295	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	ER99	22.234015	46.014637	Arad	Săvârșin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
296	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	ER99	22.241184	46.018129	Arad	Săvârșin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
297	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	ER99	22.241184	46.018129	Arad	Săvârșin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
298	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	30/11/2020	ER99	22.234015	46.014637	Arad	Săvârșin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
299	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	02/11/2020	ER08	21.036001	45.942806	Timiș	Satchinez	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
300	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	02/11/2020	ER08	21.036001	45.942806	Timiș	Satchinez	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
301	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	02/11/2020	ER08	21.036001	45.942806	Timiș	Satchinez	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA

302	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	02/11/2020	ER08	21.051308	45.945908	Timiș	Satchinez	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
303	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	02/11/2020	ER08	21.050660	45.959246	Timiș	Satchinez	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
304	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	05/11/2020	DR93	20.870693	45.493853	Timiș	Foeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
305	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	05/11/2020	DR93	20.870693	45.493853	Timiș	Foeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
306	<i>Megabruchidius dorsalis (Fähræus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	02/11/2020	ER08	21.030988	45.946489	Timiș	Satchinez	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
307	<i>Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	02/11/2020	ER08	21.030988	45.946489	Timiș	Satchinez	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
308	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	02/11/2020	ER08	21.030988	45.946489	Timiș	Satchinez	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
309	<i>Acanthoscelides pallidipennis (Motschulsky, 1874)</i>	<i>Amorpha fruticosa</i>	Rădac Ioan-Alexandru	02/11/2020	DR93	20.887520	45.447263	Timiș	Foeni	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
310	<i>Megabruchidius dorsalis (Fähræus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER77	21.914688	45.822312	Timiș	Cutina	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
311	<i>Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER77	21.914688	45.822312	Timiș	Cutina	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
312	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER77	21.914688	45.822312	Timiș	Cutina	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
313	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER77	22.008441	45.846670	Timiș	Leucusești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
314	<i>Megabruchidius dorsalis (Fähræus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER57	21.727024	45.796831	Timiș	Șanovița	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
315	<i>Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER57	21.727024	45.796831	Timiș	Șanovița	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
316	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER57	21.727024	45.796831	Timiș	Șanovița	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
317	<i>Megabruchidius dorsalis (Fähræus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER57	21.736596	45.821855	Timiș	Ghizela	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
318	<i>Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER57	21.736596	45.821855	Timiș	Ghizela	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
319	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER57	21.736596	45.821855	Timiș	Ghizela	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
320	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER57	21.768439	45.830380	Timiș	Ghizela	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
321	<i>Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER57	21.768439	45.830380	Timiș	Ghizela	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
322	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER57	21.768439	45.830380	Timiș	Ghizela	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	pseudoabsență	NA
323	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	15/11/2020	ER57	21.768439	45.830380	Timiș	Ghizela	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	pseudoabsență	NA
324	<i>Acanthoscelides obtectus (Say, 1831)</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/10/2020	FQ47	22.786226	44.950479	Mehedinți	Gărdăneasa	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
325	<i>Acanthoscelides obtectus (Say, 1831)</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/10/2020	FR78	23.301363	45.867463	Hunedoar a	Vaidei	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
326	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/10/2020	FR78	23.301363	45.867463	Hunedoar a	Vaidei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
327	<i>Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856)</i>	<i>Capsicum annuum</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/10/2020	FR78	23.301363	45.867463	Hunedoar a	Vaidei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
328	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	10/10/2020	FR78	23.301363	45.867463	Hunedoar a	Vaidei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
329	<i>Cydalima perspectalis (Walker, 1859)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	07/09/2020	FR69	23.134696	46.028201	Hunedoar a	Ardeu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
330	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	<i>Quercus robur</i>	Rădac Ioan-Alexandru	07/09/2020	FR69	23.134696	46.028201	Hunedoar a	Ardeu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
331	<i>Cydalima perspectalis (Walker, 1859)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	07/09/2020	FR49	22.877246	46.033397	Hunedoar a	Băița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
332	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	<i>Quercus robur</i>	Rădac Ioan-Alexandru	07/09/2020	FR49	22.877246	46.033397	Hunedoar a	Băița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
333	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	07/09/2020	FR48	22.878400	45.888506	Hunedoar a	Deva	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
334	<i>Megabruchidius dorsalis (Fähræus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	06/10/2020	DR92	20.966811	45.413705	Timiș	Toager	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA

335	<i>Megabruhidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	06/10/2020	DR92	20.966811	45.413705	Timiș	Toager	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
336	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	06/10/2020	DR92	20.966811	45.413705	Timiș	Toager	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
337	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Rădac Ioan-Alexandru	03/11/2020	ER26	21.378331	45.714500	Timiș	Albina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
338	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Rădac Ioan-Alexandru	03/11/2020	DS60	20.605730	46.078780	Timiș	Sănnicolau Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
339	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	20/12/2019	ER21	21.333248	45.266145	Timiș	Moravița	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
340	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	20/12/2019	EQ58	21.633978	44.996971	Caraș-Severin	Răcășdia	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
341	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	06/09/2018	EQ48	21.608504	44.984155	Caraș-Severin	Răcășdia	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
342	<i>Megabruhidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	20/12/2019	FQ05	22.367233	44.725796	Mehedinți	Orșova	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
343	<i>Megabruhidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	20/12/2019	FQ06	22.387403	44.869269	Caraș-Severin	Băile Herculane	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
344	<i>Megabruhidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	20/12/2019	EQ58	21.633978	44.996971	Caraș-Severin	Răcășdia	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
345	<i>Megabruhidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	20/12/2019	EQ48	21.608504	44.984155	Caraș-Severin	Răcășdia	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
346	<i>Megabruhidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	20/12/2019	ER21	21.333248	45.266145	Timiș	Moravița	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
347	<i>Megabruhidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	09/03/2018	PJ27	28.585855	44.022892	Constanța	Techirghiol	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
348	<i>Megabruhidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	17/12/2019	ET86	22.122424	47.537511	Bihor	Valea lui Mihai	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
349	<i>Megabruhidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/01/2020	DS70	20.624700	46.068800	Timiș	Sănnicolau Mare	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
350	<i>Megabruhidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	16/01/2020	DR98	20.899600	45.920500	Timiș	Șandra	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
351	<i>Megabruhidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	12/02/2020	DS60	20.595313	46.121607	Timiș	Cenad	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
352	<i>Megabruhidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	20/12/2019	EQ58	21.633978	44.996971	Caraș-Severin	Răcășdia	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
353	<i>Megabruhidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	20/12/2019	EQ48	21.608504	44.984155	Caraș-Severin	Răcășdia	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
354	<i>Megabruhidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	16/01/2020	DR98	20.899600	45.920500	Timiș	Șandra	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
355	<i>Megabruhidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/01/2020	DS70	20.624700	46.068800	Timiș	Sănnicolau Mare	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
356	<i>Megabruhidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Rădac Ioan-Alexandru	20/12/2019	FQ05	22.367233	44.725796	Mehedinți	Orșova	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
357	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	17/11/2020	GQ21	23.792114	44.321040	Dolj	Craiova	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
358	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	10/10/2020	MM54	26.442065	46.427594	Bacău	Comănești	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
359	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	10/10/2020	FS97	23.565635	46.741919	Cluj	Cluj-Napoca	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
360	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	10/10/2020	NK23	27.360695	44.556181	Ialomița	Slobozia	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
361	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	27/01/2020	MM64	26.529431	46.469941	Bacău	Poduri	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
362	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	06/10/2020	MN47	26.260250	47.642935	Suceava	Suceava	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
363	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/10/2018	MK22	26.096926	44.485820	București	București	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
364	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	10/03/2019	MM59	26.369431	46.932876	Neamț	Piatra Neamț	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
365	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/03/2018	ML12	25.968829	45.332365	Prahova	Măneciu-Ungureni	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
366	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	17/12/2019	PJ38	28.642147	44.086897	Constanța	Agigea	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
367	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	01/01/2021	FS97	23.531602	46.722243	Cluj	Cluj-Napoca	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA

368	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	01/01/2021	FS97	23.531602	46.722243	Cluj	Cluj-Napoca	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
369	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	19/01/2020	FS99	23.492097	46.842496	Cluj	Corușu	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
370	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	06/07/2017	MK32	26.134701	44.516450	Ilfov	Voluntari	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
371	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	05/11/2020	LL95	25.601150	45.643765	Brașov	Brașov	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
372	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	05/10/2020	NK23	27.323198	44.611759	Ialomița	Amara	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
373	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	05/11/2014	MK21	26.096381	44.414221	București	București	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
374	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	14/03/2019	ER27	21.256432	45.843251	Timiș	Cernăteaz	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
375	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	02/10/2014	ES21	21.320635	46.172888	Arad	Arad	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
376	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	25/10/2020	LL91	25.719660	45.299869	Prahova	Valea Doftanei	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
377	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	07/11/2020	KL70	24.071407	45.181673	Vâlcea	Pietreni	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
378	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/10/2019	MK21	26.105064	44.407872	București	București	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
379	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	29/07/2014	ML10	25.939677	45.232413	Prahova	Slănic	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
380	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	25/08/2012	KL91	24.326204	45.264339	Vâlcea	Păușa	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
381	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Rădac Ioan-Alexandru	08/09/2020	ES32	21.395006	46.282499	Arad	Zimandu nou	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
382	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Rădac Ioan-Alexandru	08/09/2020	ES45	21.531814	46.524164	Arad	Chișineu-Criș	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
383	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Rădac Ioan-Alexandru	02/12/2020	ER92	22.214166	45.414159	Caraaș-Severin	Caransebeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
384	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Rădac Ioan-Alexandru	02/12/2020	ER84	22.119874	45.575096	Caraaș-Severin	Sacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
385	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Rădac Ioan-Alexandru	02/12/2020	ER75	21.898794	45.686848	Timiș	Lugoj	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
386	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Rădac Ioan-Alexandru	02/12/2020	DR99	20.871145	46.040693	Timiș	Periam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
387	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Rădac Ioan-Alexandru	02/12/2020	ES21	21.320653	46.172978	Arad	Arad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
388	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER26	21.265797	45.780102	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
389	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER26	21.265797	45.780102	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
390	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER26	21.265797	45.780102	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
391	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Acer campestre</i>	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER26	21.265797	45.780102	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
392	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER26	21.265797	45.780102	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
393	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER26	21.265797	45.780102	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
394	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER26	21.265797	45.780102	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
395	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER27	21.265095	45.804997	Timiș	Dumbrăvița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
396	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER27	21.265095	45.804997	Timiș	Dumbrăvița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
397	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER27	21.265095	45.804997	Timiș	Dumbrăvița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
398	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Prunus cerasifera</i>	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER27	21.265095	45.804997	Timiș	Dumbrăvița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
399	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER27	21.265095	45.804997	Timiș	Dumbrăvița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
400	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER27	21.265095	45.804997	Timiș	Dumbrăvița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA

401	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER16	21.236839	45.747385	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
402	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER16	21.236839	45.747385	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
403	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER16	21.236839	45.747385	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
404	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER16	21.236839	45.747385	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
405	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER16	21.236839	45.747385	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
406	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER16	21.236839	45.747385	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
407	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/09/2020	ER16	21.236839	45.747385	Timiș	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi eppendorf, alcool, etichete	prezentă	NA
408	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	03/07/2020	MM59	26.374867	46.935480	Neamț	Piatra Neamt	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
409	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	14/07/2020	MN43	26.221280	47.246940	Neamț	Vânători-Neamt	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
410	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	14/07/2020	MN43	26.221280	47.246940	Neamț	Vânători-Neamt	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
411	<i>Phyllonorycter robiniiella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	14/08/2020	MM79	26.653734	46.867660	Neamț	Hoisesti	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
412	<i>Phyllonorycter robiniiella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	14/08/2020	MM78	26.633243	46.805980	Neamț	Podoleni	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
413	<i>Phyllonorycter robiniiella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	17/08/2020	MM68	26.598644	46.790370	Neamț	Podoleni	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
414	<i>Phyllonorycter robiniiella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	03/09/2020	NM09	27.052549	46.925960	Neamț	Gădinti	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
415	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	03/09/2020	NM09	27.052549	46.925960	Neamț	Gădinti	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
416	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	10/09/2020	MM78	26.620751	46.796780	Neamț	Podoleni	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
417	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	10/09/2020	MM68	26.601539	46.795220	Neamț	Podoleni	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
418	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	13/09/2020	NN42	27.581241	47.150580	Iasi	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
419	<i>Phyllonorycter robiniiella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	20/09/2020	NN00	27.035175	47.023030	Neamț	Bira	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
420	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	21/09/2020	NM65	27.788425	46.572450	Vaslui	Băcăoani	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
421	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	21/09/2020	NM55	27.780010	46.578820	Vaslui	Băcăoani	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
422	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena	28/09/2020	NN42	27.585416	47.150100	Iasi	Iași	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
423	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Fusu Maria-Magdalena	28/09/2020	NN42	27.556752	47.185620	Iasi	Iași	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
424	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	02/10/2020	MM78	26.615008	46.806170	Neamț	Podoleni	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
425	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	02/10/2020	MM78	26.618551	46.796860	Neamț	Podoleni	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA

426	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	03/10/2020	MM59	26.369427	46.923780	Neamț	Piatra Neamț	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
427	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	09/10/2020	NN42	27.574841	47.174350	Iași	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
428	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Fusu Maria-Magdalena	15/10/2020	NN42	27.585415	47.150110	Iași	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
429	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena	16/10/2020	NN42	27.570293	47.179810	Iași	Iași	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
430	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	17/10/2020	NN42	27.557466	47.186460	Iași	Iași	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
431	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	17/10/2020	NN42	27.556600	47.186110	Iași	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
432	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena	19/10/2020	NN42	27.585416	47.150100	Iași	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
433	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Fusu Maria-Magdalena	18/11/2020	NN42	27.585415	47.150110	Iași	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
434	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Fusu Maria-Magdalena	18/11/2020	NN42	27.585415	47.150110	Iași	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
435	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Fusu Maria-Magdalena	19/11/2020	NN42	27.581337	47.164300	Iași	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
436	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Fusu Maria-Magdalena	19/11/2020	NN42	27.574747	47.174380	Iași	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
437	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	23/11/2020	NN42	27.587750	47.152110	Iași	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
438	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Fusu Maria-Magdalena	03/12/2020	NN42	27.579477	47.162810	Iași	Iași	calitativă	Cercetarea materialului vegetal	NA	prezentă	NA
439	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Alexandra Florina Popa	26/10/2020	MK31	26.172093	44.427536	București	București	cantitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu cloroform	prezentă	NA
440	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Florina Popa	20/10/2020	ET73	22.052200	47.271300	Maramureș	Suplacu de Barcău	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
441	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Florina Popa	20/10/2020	FT24	22.650200	47.345000	Maramureș	Camăr	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
442	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa	12/05/2011	PJ37	28.657150	44.027841	Constanța	Eforie Sud	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
443	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu	12/10/2019	LJ09	24.579167	44.165556	Olt	Drăgănești Olt	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	NA
444	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa	27/10/2020	KN76	24.049920	47.528440	Maramureș	Lăpuș	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	NA
445	<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	NA	Alexandra Florina Popa	12/06/2016	MK22	26.078231	44.469178	București	București	oportunistă	Fotografiere exemplar	Aparat foto	prezentă	NA
446	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Alexandra Florina Popa	28/10/2020	GU01	23.697683	47.972663	Maramureș	Săpânța	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, recipient cu alcool	prezentă	NA

447	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa	11/11/2020	MJ04	25.827640	43.764200	Giurgiu	Malu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului, Metoda creșterilor în laborator.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparatură foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
448	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa	11/11/2020	MJ04	25.827640	43.764200	Giurgiu	Malu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului, Metoda creșterilor în laborator.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparatură foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
449	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Prunus sp.</i>	Irimia Angel, Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam	24/10/2020	NK74	27.953500	44.683700	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparatură foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
450	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Prunus persica</i>	Alexandra Florina Popa	19/11/2020	MK12	25.933244	44.465612	Ilfov	Dragomirești Deal	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparatură foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
451	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	NA	Alexandra Florina Popa	26/06/1957	FP66	23.064821	43.917099	Dolj	Poiana Mare, Calafat	calitativă	NA	NA	prezentă	NA
452	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	NA	Alexandra Florina Popa	15/05/1958	MJ59	26.462707	44.235729	Călărași	Budești	calitativă	NA	NA	prezentă	NA
453	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cidonia oblonga</i>	Irimia Angel, Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam	24/10/2020	NK74	27.953500	44.683700	Constanța	Hârșova	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparatură foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
454	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Alexandra Florina Popa	27/12/2020	NL36	27.475200	45.757500	Galați	Barcea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparatură foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu cloroform	prezentă	NA
455	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Alexandra Florina Popa, Cristina Constantinescu	22/08/2019	KL85	24.232837	45.581412	Sibiu	Lotrioara	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparatură foto, fileu entomologic, recipient cu cloroform	prezentă	NA
456	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Alexandra Florina Popa, Cristina Constantinescu	17/07/2019	LK18	24.614086	44.987130	Argeș	Cotmeana	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparatură foto, fileu entomologic, recipient cu cloroform	prezentă	NA
457	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Alexandra Florina Popa	13/08/2020	KL95	24.322782	45.616131	Sibiu	Turnu Roșu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparatură foto, fileu entomologic, recipient cu cloroform	prezentă	NA
458	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Alexandra Florina Popa	28/07/2016	MM51	26.437376	46.206045	Bacău	Slănic Moldova	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparatură foto, fileu entomologic, recipient cu cloroform	prezentă	NA
459	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel, Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam	03/11/2020	KL86	24.227170	45.738020	Sibiu	Mohu	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparatură foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu cloroform	prezentă	NA

460	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Triticum sp.</i>	Irimia Angel, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Costică Adam	03/11/2020	KL86	24.227170	45.738020	Sibiu	Mohu	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparatură foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu cloroform	prezentă	NA
461	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Costică Adam	03/11/2022	KL86	24.227170	45.738020	Sibiu	Mohu	calitativă	Metoda creșterilor în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparatură foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
462	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Levente Székely	31/07/2020	ML05	25.723000	45.613000	Brașov	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
463	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Levente Székely	31/07/2020	ML05	25.723000	45.613000	Brașov	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
464	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	31/07/2020	ML05	25.723000	45.613000	Brașov	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)	aparatură foto cu GPS	prezentă	NA
465	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Șerban Cecilia	15/11/2020	NL83	28.031694	45.420089	Galați	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
466	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Șerban Cecilia	15/11/2020	NL83	28.031694	45.420089	Galați	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
467	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Șerban Cecilia	15/11/2020	NL83	28.031694	45.420089	Galați	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
468	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Șerban Cecilia	15/11/2020	NL83	28.031694	45.420089	Galați	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
469	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Șerban Cecilia	08/10/2020	NL83	28.032125	45.419256	Galați	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
470	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Șerban Cecilia	08/10/2020	NL83	28.032125	45.419256	Galați	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
471	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Șerban Cecilia	03/10/2020	NL73	28.019450	45.420328	Galați	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
472	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Șerban Cecilia	09/10/2020	NL73	28.019296	45.455141	Galați	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
473	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Șerban Cecilia	09/10/2020	NL73	28.019296	45.455141	Galați	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
474	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Șerban Cecilia	28/09/2020	NL87	28.089151	45.827351	Galați	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
475	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Șerban Cecilia	28/09/2020	NL87	28.089151	45.827351	Galați	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
476	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Șerban Cecilia	15/08/2020	PL11	28.507157	45.247450	Tulcea	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	RBDD
477	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Șerban Cecilia	15/08/2020	PL11	28.507157	45.247450	Tulcea	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	RBDD
478	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Șerban Cecilia	16/09/2020	PL20	28.543752	45.217472	Tulcea	Parcheș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	RBDD
479	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Șerban Cecilia	16/09/2020	PL20	28.543752	45.217472	Tulcea	Parcheș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	RBDD
480	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Șerban Cecilia	25/10/2020	PL00	28.283786	45.184177	Tulcea	Greci	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	PN Munții Măcinului
481	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Șerban Cecilia	25/10/2020	PL00	28.283786	45.184177	Tulcea	Greci	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	PN Munții Măcinului
482	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Șerban Cecilia	25/10/2020	PL00	28.283786	45.184177	Tulcea	Greci	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	PN Munții Măcinului
483	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Șerban Cecilia	25/10/2020	PL00	28.303614	45.229652	Tulcea	Luncavița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	PN Munții Măcinului
484	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Șerban Cecilia	25/10/2020	PL00	28.303614	45.229652	Tulcea	Luncavița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	PN Munții Măcinului
485	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Șerban Cecilia	10/09/2020	PK09	28.346442	45.119284	Tulcea	Cerna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	PN Munții Măcinului

486	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Șerban Cecilia	10/09/2020	PK09	28.346442	45.119284	Tulcea	Cerna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	PN Munții Măcinului
487	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Șerban Cecilia	10/09/2020	PK09	28.346442	45.119284	Tulcea	Cerna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	PN Munții Măcinului
488	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Șerban Cecilia	10/09/2020	PK09	28.346442	45.119284	Tulcea	Cerna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	PN Munții Măcinului
489	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Șerban Cecilia	12/09/2020	NL42	27.614657	45.402601	Brăila	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
490	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Șerban Cecilia	12/09/2020	NL42	27.614657	45.402601	Brăila	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
491	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Șerban Cecilia	12/09/2020	NL42	27.614657	45.402601	Brăila	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
492	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Șerban Cecilia	07/08/2020	NL44	27.572553	45.590772	Galați	Hanu Conachi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
493	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Șerban Cecilia	07/08/2020	NL44	27.572553	45.590772	Galați	Hanu Conachi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
494	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Șerban Cecilia	07/08/2020	NL44	27.572553	45.590772	Galați	Hanu Conachi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
495	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Șerban Cecilia	28/07/2001	NL92	28.148484	45.368361	Tulcea	Garvăn	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
496	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Șerban Cecilia	15/09/2011	NL73	28.013803	45.454342	Galați	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
497	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Șerban Cecilia	21/08/2003	NL83	28.030569	45.421083	Galați	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
498	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Hibiscus sp.</i>	Șerban Cecilia	10/08/2018	NL83	28.031962	45.420509	Galați	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
499	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Hibiscus sp.</i>	Șerban Cecilia	02/08/2020	NL83	28.032627	45.419945	Galați	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
500	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Pyrus communis</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11/02/2021	MM99	26.918290	46.906971	Neamț	Horia	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
501	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Pyrus communis</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/10/2020	ML61	26.540853	45.285687	Buzău	Pârscov	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
502	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Pyrus communis</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/10/2020	ML61	26.540853	45.285687	Buzău	Pârscov	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
503	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11/02/2021	LM15	24.556463	46.477999	Mureș	Nicolaești	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
504	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11/02/2021	MM65	26.563869	46.505101	Bacău	Sesuri	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
505	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11/02/2021	MJ78	26.626644	44.085015	Călărași	Oltenița	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
506	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Rubus idaeus</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/08/2020	MK32	26.132933	44.468402	București	București	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
507	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11/02/2021	MM85	26.864545	46.561586	Bacău	Măgura	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
508	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Vitis vinifera</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/08/2020	MM85	26.864545	46.561586	Bacău	Măgura	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
509	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11/02/2021	ER28	21.302809	45.925151	Timiș	Murani	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
510	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11/02/2021	MK35	26.212997	44.783257	Prahova	Olari	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
511	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11/02/2021	MK46	26.272101	44.800402	Prahova	Gherghița	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
512	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11/02/2021	ET90	22.235735	46.976891	Bihor	Șerghiș	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
513	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Prunus avium</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11/02/2021	NL71	27.975234	45.307846	Brăila	Brăila	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
514	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	15/08/2017	NN42	27.567548	47.177981	Iași	Iași	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
515	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Hibiscus syriacus</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/07/2017	MK09	25.744470	45.138117	Prahova	Câmpina	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
516	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/07/2017	PJ39	28.641268	44.188032	Constanța	Constanța	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
517	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Ficus carica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/07/2017	PJ39	28.641268	44.188032	Constanța	Constanța	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
518	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/08/2020	ES88	22.128570	46.784238	Bihor	Holod	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA

519	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/07/2017	FQ92	23.496795	44.411486	Dolj	Sopt	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
520	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Prunus armeniaca</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/08/2020	ER12	21.221200	45.399001	Timiș	Deta	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
521	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Rubus idaeus</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/08/2020	ER12	21.221200	45.399001	Timiș	Deta	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
522	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Pyrus communis</i>	Rădac Ioan-Alexandru	01/02/2020	FT22	22.700703	47.200235	Sălaj	Nușfalău	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
523	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Pyrus communis</i>	Rădac Ioan-Alexandru	01/04/2020	MM86	26.848178	46.627708	Bacău	Hemeiș	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
524	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	04/08/2020	PL20	28.562466	45.154616	Tulcea	Telița	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
525	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Rădac Ioan-Alexandru	28/06/2020	GR08	23.623755	45.903958	Alba	Răhău	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
526	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Rădac Ioan-Alexandru	01/08/2020	FT49	22.878790	47.809853	Satu Mare	Satu Mare	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
527	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Vitis vinifera</i>	Rădac Ioan-Alexandru	01/08/2016	MK30	26.174291	44.263779	Ilfov	Vidra	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
528	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	20/08/2020	PL40	28.792470	45.175017	Tulcea	Tulcea	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
529	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Prunus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/08/2020	MK24	26.017234	44.678947	Ilfov	Periș	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
530	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Vitis vinifera</i>	Rădac Ioan-Alexandru	23/08/2020	NM31	27.389282	46.200266	Bacău	Turcului	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
531	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Ligustrum vulgare</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/08/2020	FS98	23.605853	46.758769	Cluj	Cluj-Napoca	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
532	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Vitis vinifera</i>	Rădac Ioan-Alexandru	25/07/2020	NN42	27.590245	47.170003	Iași	Iași	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
533	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Rosa sp.</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/07/2020	MK22	26.046017	44.452096	București	București	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
534	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Rosa sp.</i>	Rădac Ioan-Alexandru	30/07/2020	MK22	26.046017	44.452096	București	București	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
535	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Citrus limon</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/08/2020	FS90	23.538890	46.068634	Alba	Alba Iulia	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
536	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	11/08/2020	FT90	23.541441	46.927723	Cluj	Făureni	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
537	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	01/08/2019	NN41	27.628058	47.119523	Iași	Bucium	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
538	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	02/08/2020	PK20	28.561682	44.255968	Constanța	Ovidiu	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
539	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	NA	Levente Székely	22/06/1984	LM15	24.586669	46.544549	Mureș	Târgu-Mureș	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
540	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	28/05/1989	NJ57	27.703885	44.062136	Constanța	Băneasa	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
541	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	05/07/1989	MN86	26.862158	47.498993	Botoșani	Frumușica	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
542	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Levente Székely	09/09/1982	LM15	24.546475	46.545397	Mureș	Târgu-Mureș	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
543	<i>Ephesia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Levente Székely	03/09/1989	MN86	26.857743	47.507394	Botoșani	Frumușica	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
544	<i>Ephesia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Levente Székely	24/08/2002	ML71	26.678183	45.285888	Buzău	Berca	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
545	<i>Ephesia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Levente Székely	10/06/2000	LL57	25.087077	45.772967	Brașov	Vad/Poiana Narciselor	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
546	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Levente Székely	30/07/2000	MK42	26.328860	44.451492	Ilfov	Brănești	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
547	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Levente Székely	1998-2004	NJ58	27.642000	44.080000	Constanța	Canaraua Feti	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
548	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Levente Székely	22/05/1981	NK23	27.335371	44.536645	Ialomița	Ciulnița	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
549	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Levente Székely	22/07/1992	PJ37	28.655334	44.027611	Constanța	Eforie Sud	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
550	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Levente Székely	21/04/1989	MN86	26.855390	47.535581	Botoșani	Frumușica	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
551	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Levente Székely	21/07/2000	NK24	27.337722	44.614853	Ialomița	Amara	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA

552	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Levente Székely	26/04/1989	ML80	26.814246	45.179598	Buzău	Mărăcineni	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
553	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Levente Székely	23/07/2001	PL93	29.547839	45.404808	Tulcea	Periprava	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
554	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Levente Székely	01/05/1993	LL79	25.409677	46.025805	Braşov	Racoş	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
555	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Levente Székely	20/05/1988	NN16	27.239328	47.542700	Botoşani	Rediu	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
556	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Levente Székely	08/04/1990	GS02	23.681687	46.202552	Alba	Teiuş	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
557	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Levente Székely	10/06/1997	LL84	25.581143	45.533566	Braşov	Timişul de Sus	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
558	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Levente Székely	02/06/1987	MN78	26.672126	47.733343	Botoşani	Botoşani	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
559	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Levente Székely	23/05/2011	PK37	28.711440	44.889220	Tulcea	Babadag	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
560	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Levente Székely	27/05/2011	PK12	28.427843	44.503225	Constanţa	Cheile Dobrogei	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
561	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Levente Székely	23/08/2019	QL00	29.641000	45.155315	Tulcea	Sulina	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
562	<i>Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)</i>	NA	Levente Székely	NA	ML08	25.775455	45.903891	Covasna	Arcuş	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
563	<i>Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)</i>	NA	Levente Székely	NA	ML37	26.179490	45.846961	Covasna	Covasna	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
564	<i>Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)</i>	NA	Levente Székely	NA	MM10	25.857584	46.102828	Covasna	Bixad	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
565	<i>Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)</i>	NA	Levente Székely	NA	MM08	25.814238	46.809237	Harghita	Cheile Bicazului	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
566	<i>Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)</i>	NA	Levente Székely	NA	MK21	26.093867	44.415278	Bucureşti	Bucureşti	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
567	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	NA	Levente Székely	NA	MM03	25.792438	46.366054	Harghita	Miercurea Ciuc	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
568	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	NA	Levente Székely	NA	MM04	25.753331	46.451479	Harghita	Racu	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
569	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	NA	Levente Székely	NA	LM16	24.609964	46.653408	Mureş	Glodeni	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
570	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	NA	Levente Székely	NA	LM17	24.581361	46.703996	Mureş	Toldal	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
571	<i>Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)</i>	NA	Levente Székely	22/06/1984	LM15	24.584349	46.545627	Mureş	Târgu-Mureş	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
572	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	NA	Levente Székely	NA	FT70	23.331927	47.015304	Sălaj	Miluanii	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
573	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	NA	Levente Székely	NA	ML17	25.941487	45.828875	Covasna	Reci	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
574	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	NA	Levente Székely	NA	ML18	25.857726	45.957136	Covasna	Bodoc	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
575	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	NA	Levente Székely	NA	ML29	26.024028	46.017806	Covasna	Alungeni	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
576	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	NA	Levente Székely	NA	ML08	25.799161	45.867616	Covasna	Sfântu Gheorghe	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
577	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	NA	Levente Székely	NA	FS94	23.570101	46.452667	Alba	Rimetea	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
578	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	NA	Levente Székely	NA	NJ48	27.621184	44.071965	Constanţa	Canaraua Fetii	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
579	<i>Grapholita molesta (Busck, 1916)</i>	NA	Levente Székely	NA	PJ15	28.482861	43.794555	Constanţa	Hagieni	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
580	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	NA	Levente Székely	NA	MK22	26.104429	44.479772	Bucureşti	Bucureşti	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
581	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	NA	Levente Székely	NA	NJ48	27.620501	44.077918	Constanţa	Canaraua Fetii	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
582	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	NA	Levente Székely	NA	NL91	28.203784	45.245105	Tulcea	Măcin	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
583	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	NA	Levente Székely	NA	NL90	28.251746	45.191559	Tulcea	Greci	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
584	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	NA	Levente Székely	NA	PJ15	28.481754	43.793509	Constanţa	Hagieni	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA

585	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	NA	Levente Székely	NA	PK12	28.427843	44.503225	Constanța	Cheile Dobrogei	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
586	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	NA	Levente Székely	NA	PK43	28.772140	44.548762	Constanța	Cetatea Histria	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
587	<i>Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)</i>	NA	Levente Székely	NA	FS94	23.570101	46.452667	Alba	Rimetea	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
588	<i>Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)</i>	<i>Beta vulgaris</i>	Levente Székely	NA	NJ48	27.620501	44.077918	Constanța	Canaraua Fetii	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
589	<i>Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)</i>	<i>Beta vulgaris</i>	Levente Székely	NA	PK32	28.737751	44.448348	Constanța	Vadu	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
590	<i>Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)</i>	<i>Beta vulgaris</i>	Levente Székely	NA	PK55	28.942321	44.756808	Tulcea	Jurilovca	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
591	<i>Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)</i>	<i>Beta vulgaris</i>	Levente Székely	NA	PK12	28.427843	44.503225	Constanța	Cheile Dobrogei	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
592	<i>Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)</i>	<i>Beta vulgaris</i>	Levente Székely	NA	PJ24	28.572209	43.755689	Constanța	Vama Veche	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
593	<i>Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)</i>	<i>Beta vulgaris</i>	Levente Székely	NA	GS25	23.908971	46.549557	Cluj	Vișoara	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
594	<i>Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)</i>	<i>Beta vulgaris</i>	Levente Székely	NA	LM90	25.607489	46.078389	Covasna	Baraolt	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
595	<i>Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)</i>	<i>Beta vulgaris</i>	Levente Székely	NA	LL97	25.682476	45.779236	Covasna	Ariuşd	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
596	<i>Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)</i>	<i>Beta vulgaris</i>	Levente Székely	NA	NL91	28.203784	45.245105	Tulcea	Măcin	oportunistă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	capcană luminoasă	prezentă	NA
597	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/07/2016	MK30	26.174291	44.263779	Ilfov	Vidra	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
598	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	20/08/2020	MK11	25.993153	44.374321	Ilfov	Bragadiru	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
599	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	10/08/2017	ET71	21.933972	47.066232	Bihor	Oradea	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
600	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	01/08/2019	ET71	21.985250	47.054694	Bihor	Oradea	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
601	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	<i>Ligustrum vulgare</i>	Rădac Ioan-Alexandru	01/08/2019	ET71	21.956917	47.044889	Bihor	Oradea	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
602	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	05/08/2019	LJ38	24.986685	44.113578	Teleorman	Roșiori de Vede	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
603	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	12/10/2016	MK77	26.698283	44.952467	Buzău	Limpeziș	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
604	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	12/10/2008	MM54	26.441253	46.427616	Bacău	Comănești	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
605	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	17/08/2020	ES21	21.347590	46.169570	Arad	Arad	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
606	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	03/09/2020	ES21	21.293980	46.180030	Arad	Arad	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
607	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Rădac Ioan-Alexandru	05/08/2019	ER26	21.267144	45.773729	Timiș	Timișoara	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
608	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	20/07/2019	MM99	26.930347	46.926040	Neamț	Roman	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
609	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	01/08/2019	NM19	27.167731	46.882546	Neamț	Holm	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
610	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	01/08/2019	NM19	27.165778	46.889316	Neamț	Holm	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
611	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	10/08/2019	NN42	27.570862	47.176922	Iași	Iași	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
612	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	15/07/2017	ER17	21.245502	45.791044	Timiș	Dumbrăvița	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
613	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	<i>Rubus idaeus</i>	Rădac Ioan-Alexandru	25/07/2020	MK25	26.083719	44.783724	Prahova	Gorgota	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
614	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	<i>Prunus persica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	15/07/2020	PJ19	28.455845	44.163860	Constanța	Valu lui Traian	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
615	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	12/02/2021	GQ10	23.684124	44.302498	Dolj	Leamna de Sus	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
616	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	17/07/2017	MK23	26.075122	44.534604	Ilfov	Otopeni	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
617	<i>Metcalfa pruinosa (Say, 1830)</i>	NA	Rădac Ioan-Alexandru	10/07/2017	ML80	26.775717	45.194757	Buzău	Potoceni	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA

618	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/08/2020	MK89	26.796471	45.146438	Buzău	Buzău	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
619	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Rubus fruticosus</i>	Rădac Ioan-Alexandru	09/08/2020	FQ77	23.154419	44.892933	Gorj	Roșia Jiu	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
620	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	09/08/2020	NM51	27.669227	46.227819	Vaslui	Bârlad	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
621	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Malus domestica</i>	Rădac Ioan-Alexandru	10/08/2020	ES89	22.052716	46.873385	Bihor	Lăzăreni	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
622	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	16/08/2020	FS98	23.566466	46.770610	Cluj	Cluj-Napoca	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
623	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	05/09/2020	FT39	22.845308	47.820196	Satu Mare	Satu Mare	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
624	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	16/09/2020	FT39	22.804932	47.819891	Satu Mare	Satu Mare	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
625	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	01/08/2020	NJ29	27.319514	44.196014	Călărași	Călărași	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
626	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	01/08/2020	NK23	27.357465	44.556768	Ialomița	Slobozia	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
627	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	01/08/2020	MK82	26.818832	44.475667	Călărași	Lehliu	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
628	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	01/08/2020	MJ78	26.634975	44.093106	Călărași	Olenița	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
629	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	08/09/2012	PJ37	28.646239	44.032854	Constanța	Eforie Sud	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
630	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	12/07/2020	LK36	24.902985	44.836738	Argeș	Pitești	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
631	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	02/07/2015	MK21	26.111503	44.413086	București	București	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
632	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Pyrus communis</i>	Rădac Ioan-Alexandru	12/07/2020	LK33	24.918798	44.583248	Argeș	Buzoesti	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
633	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Rădac Ioan-Alexandru	16/08/2018	MN27	26.047800	47.603100	Suceava	Ilișești	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
634	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Rădac Ioan-Alexandru	20/08/2020	KL91	24.326220	45.264469	Vâlcea	Păușa	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	smartphone/aparaf foto	prezentă	NA
635	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cristina Constantinescu	15/11/2020	LK27	24.814881	44.889369	Argeș	Bascov	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi cu alcool, pensetă	prezentă	NA
636	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Ribes nigrum</i>	Cristina Constantinescu	15/11/2020	LK27	24.814881	44.889369	Argeș	Bascov	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi cu alcool, pensetă	prezentă	NA
637	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Ribes nigrum</i>	Constantinescu	15/11/2020	LK27	24.814881	44.889369	Argeș	Bascov	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi cu alcool, pensetă	prezentă	NA
638	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Costica Adam	27/10/2020	MM80	26.839111	46.101861	Bacău	Pralea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	aparatură foto	prezentă	NA
639	<i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	<i>Solanum lycopersicum</i>	Costica Adam	13/11/2020	NK68	27.801167	44.986928	Brașila	Tufesti	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	pungi plastic, etichete	prezentă	NA
640	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici	09/11/2020	MJ59	26.456667	44.199444	Călărași	Crivăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi cu alcool, pensetă, borcan cu sita, zahăr pudră, mască apiculor	prezentă	NA
641	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici	09/11/2020	MJ59	26.434444	44.192500	Călărași	Radovanu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi cu alcool, pensetă, borcan cu sita, zahăr pudră, mască apiculor	prezentă	NA
642	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici	09/11/2020	MJ69	26.510278	44.201389	Călărași	Radovanu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi cu alcool, pensetă, borcan cu sita, zahăr pudră, mască apiculor	prezentă	NA
643	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Cristina Constantinescu	09/11/2020	MJ59	26.456667	44.199444	Călărași	Crivăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi cu alcool, pensetă, borcan cu sita, zahăr pudră, mască apiculor	prezentă	NA
644	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Alexandra Popa	27/12/2020	NL36	27.475200	45.757500	Galați	Barcea	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	tuburi cu alcool, pensetă	prezentă	NA
645	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Alexandra Popa	27/12/2020	NL36	27.475200	45.757500	Galați	Barcea	cantitativă	Metoda creșterilor în laborator	tuburi cu alcool, pensetă	prezentă	NA
646	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Acer sp.</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	16/10/2020	LK70	25.485500	44.261000	Giurgiu	Mihai Voda	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi cu alcool, pensetă	prezentă	NA

647	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Acer sp.</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	16/10/2020	LK70	25.485500	44.261000	Giurgiu	Mihai Voda	calitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi cu alcool, pensetă	prezentă	NA
648	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triticum sp.</i>	Andreea Draghici	25/10/2020	MK64	26.546610	44.682755	Ialomița	Coșereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pungi plastic, etichete, GPS	prezentă	NA
649	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Draghici	25/10/2020	MK64	26.546610	44.682755	Ialomița	Coșereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pungi plastic, etichete, GPS	prezentă	NA
650	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Draghici	25/10/2020	MK64	26.546610	44.682755	Ialomița	Coșereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pungi plastic, etichete, GPS	prezentă	NA
651	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	<i>Fragaria sp.</i>	Andreea Draghici	25/10/2020	MK64	26.546610	44.682755	Ialomița	Coșereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pungi plastic, etichete, GPS	prezentă	NA
652	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	<i>Solanum lycopersicum</i>	Andreea Draghici	25/10/2020	MK64	26.546610	44.682755	Ialomița	Coșereni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	pungi plastic, etichete, GPS	prezentă	NA
653	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Vitis sp.</i>	Andreea Draghici	07/11/2020	MK64	26.546610	44.682755	Ialomița	Coșereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pungi plastic, etichete, GPS	prezentă	NA
654	<i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	<i>Solanum lycopersicum</i>	Andreea Draghici	25/10/2020	MK64	26.546610	44.682755	Ialomița	Coșereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pungi plastic, etichete, GPS	prezentă	NA
655	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina	16/10/2020	LK80	25.544700	44.314200	Ilfov	Păd. Răioasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
656	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina	16/10/2020	LK80	25.544700	44.314200	Ilfov	Păd. Răioasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
657	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina	16/10/2020	LK81	25.550500	44.335200	Ilfov	Păd. Răioasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
658	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Sambucus nigra</i>	Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina	16/10/2020	LK80	25.593700	44.304700	Ilfov	Păd. Mogoșoaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
659	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Acer sp.</i>	Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina	16/10/2020	LK80	25.593700	44.304700	Ilfov	Păd. Mogoșoaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
660	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Tilia sp.</i>	Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina	15/10/2020	MK21	26.102400	44.403200	Ilfov	Păd. Snagov	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA

661	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia</i> sp.	Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina	15/10/2020	MK21	26.102400	44.403200	Ilfov	Păd. Snagov	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
662	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Crataegus</i> sp.	Costica Adam, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia	15/10/2020	MK21	26.102400	44.403200	Ilfov	Păd. Snagov	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
663	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Crataegus</i> sp.	Costica Adam, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia	15/10/2020	MK21	26.102400	44.403200	Ilfov	Păd. Snagov	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
664	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Ulmus</i> sp.	Costica Adam, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia	16/10/2020	LK80	25.593700	44.304700	Ilfov	Păd. Mogoșoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
665	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Costica Adam, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia	16/10/2020	LK80	25.544700	44.314200	Ilfov	Păd. Râioasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
666	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Costica Adam, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia	16/10/2020	LK80	25.544700	44.314200	Ilfov	Păd. Râioasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
667	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Costica Adam, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia	16/10/2020	LK80	25.544700	44.314200	Ilfov	Păd. Râioasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
668	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina	16/10/2020	LK80	25.593700	44.304700	Ilfov	Păd. Mogoșoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
669	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina	16/10/2020	LK80	25.593700	44.304700	Ilfov	Păd. Mogoșoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
670	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina	16/10/2020	LK80	25.593700	44.304700	Ilfov	Păd. Mogoșoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA

671	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina	16/10/2021	LK80	25.593700	44.304700	Ilfov	Păd. Mogoșoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
672	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	15/10/2020	MK21	26.102400	44.403200	Ilfov	Păd. Snagov	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
673	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	16/10/2020	LK80	25.593700	44.304700	Ilfov	Păd. Mogoșoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
674	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Quercus sp.</i>	Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Cristina Constantinescu	16/10/2020	LK80	25.593700	44.304700	Ilfov	Păd. Mogoșoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
675	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Fraxinus sp.</i>	Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Cristina Constantinescu	16/10/2020	LK80	25.593700	44.304700	Ilfov	Păd. Mogoșoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
676	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Fraxinus sp.</i>	Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Cristina Constantinescu	16/10/2020	LK80	25.593700	44.304700	Ilfov	Păd. Mogoșoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
677	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Juglans sp.</i>	Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Cristina Constantinescu	16/10/2020	LK80	25.593700	44.304700	Ilfov	Păd. Mogoșoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pensă, tuburi, alcool, pungi plastic	prezentă	NA
678	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Cristina Constantinescu	20/10/2020	MK47	26.356836	44.961108	Prahova	Colceag	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
679	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Cristina Constantinescu	20/10/2020	MK09	25.849461	45.091411	Prahova	Scorțeni	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
680	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Cristina Constantinescu	01/11/2020	LL90	25.679194	45.163500	Prahova	Breaza de Jos	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
681	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	NA	Andreea Draghici	NA	LL82	25.542653	45.359933	Prahova	Sinaia	calitativă	NA	NA	prezentă	NA
682	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	NA	Andreea Draghici	NA	LL82	25.542653	45.359933	Prahova	Sinaia	calitativă	NA	NA	prezentă	NA
683	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	NA	Andreea Draghici	28/05/1947	LL82	25.542317	45.349969	Prahova	Sinaia	calitativă	NA	NA	prezentă	NA
684	<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger, 1854)	NA	Andreea Draghici	NA	LL82	25.542653	45.359933	Prahova	Sinaia	calitativă	NA	NA	prezentă	NA
685	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Constantinescu Cristina	25/10/2020	LJ24	24.862892	43.747383	Teleor n	Turnu Măgurele	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
686	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Constantinescu Cristina	26/10/2020	LJ68	25.331722	44.071222	Teleor n	Lăceni	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
687	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Constantinescu Cristina	27/10/2020	LJ66	25.344825	43.958886	Teleor n	Nanov	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
688	<i>Hyalomma aegyptium</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Testudo graeca</i>	Cătălin Stanciu, Cristina Constantinescu	23/09/2020	PK48	28.855792	45.016195	Tulcea	Agighiol	canitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensetă, tuburi cu alcool	prezentă	NA

689	<i>Stenchaetothrips bififormis</i> (Bagnall, 1913)	NA	Andreea Drăghici	10/01/1900	PL40	28.905024	45.190766	Tulcea	Delta Dunării	calitativă	NA	NA	prezentă	RBDD
690	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Cristina Constantinescu	05/10/2020	GR30	23.966202	45.131721	Vâlcea	Horezu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	NA
691	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Carpinus betulus</i>	Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Cristina Constantinescu	05/10/2020	GR06	23.575800	45.752000	Vâlcea	Horezu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	NA
692	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Cristina Constantinescu	05/10/2020	GR06	23.575562	45.749150	Vâlcea	Horezu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	NA
693	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Cristina Constantinescu	05/10/2020	GR06	23.575562	45.749150	Vâlcea	Horezu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	NA
694	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	<i>Fragaria ananassa</i>	Cristina Constantinescu	15/11/2020	LK27	24.814881	44.889369	Argeș	Bascov	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	pungi de plastic, etichete, GPS	pseudoabsență	NA
695	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Costica Adam	13/11/2020	NK68	27.801167	44.986928	Brăila	Tufesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pensă, tuburi alcool, GPS	pseudoabsență	NA
696	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	<i>Fragaria ananassa</i>	Costica Adam	13/11/2020	NK68	27.801167	44.986928	Brăila	Tufesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pensă, tuburi alcool, GPS	pseudoabsență	NA
697	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	28/10/2020	MK21	26.114342	44.380184	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	NA
698	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	28/10/2020	MK21	26.114167	44.380044	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	NA
699	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	28/10/2020	MK21	26.114342	44.380184	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	NA
700	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	03/11/2020	MK60	26.556000	44.253600	Călărași	Luica	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	NA
701	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Ficus carica</i>	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	24/11/2020	MK31	26.160753	44.417239	București	București	canitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	NA

702	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam	16/12/2020	MK31	26.172653	44.414031	București	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	pensă, tuburi alcool, GPS	prezentă	NA
703	<i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	05/11/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	prezentă	NA
704	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	24/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
705	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	o pungă de unică folosință	prezentă	NA
706	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
707	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Cydonia oblonga</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
708	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Pyrus sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
709	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	<i>Fragaria sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	pseudoabsență	NA
710	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Fragaria sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	pseudoabsență	NA
711	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Zinnia elegans</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	pseudoabsență	NA
712	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Ocimum basilicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	NA	pseudoabsență	NA

713	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Fragaria sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	pseudoabsență	NA
714	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Zinnia elegans</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	pseudoabsență	NA
715	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Ocimum basilicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	NA	pseudoabsență	NA
716	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Polygonum aviculare</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
717	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
718	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
719	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Festuca rubra</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
720	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Poa pratensis</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
721	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Lolium perenne</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
722	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
723	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Oxalis corniculata</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA

724	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Cucurbita maxima</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
725	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Polygonum aviculare</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
726	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
727	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
728	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Festuca rubra</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
729	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Poa pratensis</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
730	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Lolium perenne</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
731	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
732	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Oxalis corniculata</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
733	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Cucurbita maxima</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
734	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Polygonum aviculare</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA

735	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
736	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
737	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Festuca rubra</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
738	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Poa pratensis</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
739	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Lolium perenne</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
740	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
741	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Oxalis corniculata</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
742	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Cucurbita maxima</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	cazma	pseudoabsență	NA
743	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	25/10/2020	NK10	27.230650	44.340928	Ialomița	Slobozia	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
744	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Cydonia oblonga</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	14/11/2020	NK74	27.942648	44.691773	Constanța	Hârșova	calitativă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
745	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	14/11/2020	MK31	26.187965	44.391240	Ilfov	Popești-Leordeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA

746	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	<i>Phaseolus sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	03/10/2020	KL86	24.226777	45.737887	Sibiu	Mohu	calitativă	Căutare vizuală și colectare, Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	prezentă	NA
747	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	03/10/2020	KL86	24.226777	45.737887	Sibiu	Mohu	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
748	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	<i>Fragaria sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	03/10/2020	KL86	24.226777	45.737887	Sibiu	Mohu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	prezentă	NA
749	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Fragaria sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	03/10/2020	KL86	24.226777	45.737887	Sibiu	Mohu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	pseudoabsență	NA
750	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	<i>Fragaria sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	03/10/2020	KL86	24.226777	45.737887	Sibiu	Mohu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	pseudoabsență	NA
751	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Paeonia sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	03/10/2020	KL86	24.226777	45.737887	Sibiu	Mohu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	pseudoabsență	NA
752	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	<i>Paeonia sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	03/10/2020	KL86	24.226777	45.737887	Sibiu	Mohu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	pseudoabsență	NA
753	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Chrysanthemum sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	03/10/2020	KL86	24.226777	45.737887	Sibiu	Mohu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	pseudoabsență	NA
754	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	<i>Chrysanthemum sp.</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	03/10/2020	KL86	24.226777	45.737887	Sibiu	Mohu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	pseudoabsență	NA
755	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	03/10/2020	KL86	24.226777	45.737887	Sibiu	Mohu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	cazma	pseudoabsență	NA
756	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	03/10/2020	KL86	24.226777	45.737887	Sibiu	Mohu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	cazma	pseudoabsență	NA

757	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	03/10/2020		24.226777	45.737887	Sibiu	Mohu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	cazma	pseudoabsență	NA
758	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	02/10/2020	KL86	24.144383	45.809769	Sibiu	Sibiu	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
759	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	02/10/2020	KL77	24.144383	45.809769	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
760	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	02/10/2020	KL77	24.144383	45.809769	Sibiu	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
761	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	23/09/2020	KL77	24.155002	45.794948	Sibiu	Sibiu	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
762	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	17/11/2020	KL77	24.155002	45.794948	Sibiu	Sibiu	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
763	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Paeonia</i> sp.	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22/09/2020	LL47	24.977867	45.831504	Brașov	Făgăraș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	pseudoabsență	NA
764	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	<i>Paeonia</i> sp.	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22/09/2020	LL47	24.977867	45.831504	Brașov	Făgăraș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	pungă de unică folosință, pensetă, microscop, placă Petri	pseudoabsență	NA
765	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Capsicum annuum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22/09/2020	LL47	24.977867	45.831504	Brașov	Făgăraș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	cazma	pseudoabsență	NA
766	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Capsicum annuum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22/09/2020	LL47	24.977867	45.831504	Brașov	Făgăraș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	cazma	pseudoabsență	NA
767	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Capsicum annuum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22/09/2020	LL47	24.977867	45.831504	Brașov	Făgăraș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	cazma	pseudoabsență	NA

768	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22/09/2020	LL47	24.977867	45.831504	Brașov	Făgăraș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	cazma	pseudoabsență	NA
769	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22/09/2020	LL47	24.977867	45.831504	Brașov	Făgăraș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	cazma	pseudoabsență	NA
770	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Solanum lycopersicum</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	22/09/2020	LL47	24.977867	45.831504	Brașov	Făgăraș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	cazma	pseudoabsență	NA
771	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	17/01/2021	LK82	25.590651	44.497514	Giurgiu	Poiana lui Stângă	oportunistă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
772	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam	07/02/2021	NK74	27.953441	44.683907	Constanța	Hârșova	oportunistă	Căutare vizuală și colectare.	NA	prezentă	NA
773	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ioan Tăușan	02/07/2020	KL91	24.330329	45.256884	Vâlcea	Căciulata	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
774	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ioan Tăușan	02/07/2020	KL91	24.336055	45.257312	Vâlcea	Căciulata	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
775	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ioan Tăușan	15/08/2020	KL91	24.340045	45.241088	Vâlcea	Călimănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
776	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ioan Tăușan	15/08/2020	KL91	24.340329	45.235012	Vâlcea	Călimănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
777	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	19/09/2020	KL91	24.325668	45.263769	Vâlcea	Păușa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
778	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	01/09/2020	FS53	23.036037	46.361569	Alba	Câmpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
779	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	01/09/2020	FS53	23.026122	46.360400	Alba	Câmpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
780	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	07/09/2020	FS78	23.327936	46.771753	Cluj	Căpușu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
781	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ioan Tăușan	16/10/2020	FT15	22.586100	47.475040	Satu Mare	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
782	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ioan Tăușan	17/10/2020	FT15	22.580473	47.477596	Satu Mare	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
783	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	17/10/2020	FT15	22.543014	47.454962	Satu Mare	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
784	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	17/10/2020	FT15	22.511360	47.438745	Satu Mare	Cean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
785	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	17/10/2020	FT15	22.496858	47.414090	Satu Mare	Pagaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
786	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Ioan Tăușan	14/10/2020	KL95	24.335880	45.649495	Sibiu	Sebeșul de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
787	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Ioan Tăușan	14/10/2020	LL16	24.574992	45.724245	Sibiu	Cărțișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
788	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	01/11/2020	MK21	26.009254	44.403370	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
789	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22/11/2020	MK21	26.012511	44.404119	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
790	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	27/08/2020	MK22	26.084045	44.453483	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
791	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	27/09/2020	PK37	28.690834	44.878515	Tulcea	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA

792	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30/09/2020	MK21	25.996494	44.397786	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
793	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30/09/2020	MK21	26.011613	44.403378	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
794	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	05/10/2020	MK21	26.031682	44.419966	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
795	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	05/10/2020	MK21	26.027000	44.422074	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
796	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	08/09/2020	MK21	26.029589	44.410193	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
797	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	01/11/2020	MK21	26.009254	44.403370	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
798	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	01/11/2020	MK21	26.012511	44.404119	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
799	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	14/06/2020	MK22	26.079106	44.457277	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
800	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	15/08/2020	MN19	25.906747	47.840688	Suceava	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
801	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	18/11/2020	MK21	26.013218	44.406837	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
802	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	21/06/2020	MK21	26.010467	44.401894	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
803	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22/11/2020	MK21	26.011613	44.403378	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
804	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	27/08/2020	MK22	26.084045	44.453483	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
805	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30/09/2020	MK21	26.009013	44.394378	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
806	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	05/07/2020	PK37	28.721565	44.892819	Tulcea	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
807	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	05/07/2020	PK37	28.722722	44.893080	Tulcea	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
808	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	07/10/2020	MK21	26.026622	44.415855	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
809	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	08/09/2020	MK21	26.029589	44.410193	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
810	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	01/10/2020	MK21	26.024541	44.419746	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
811	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	14/06/2020	MK22	26.079106	44.457277	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
812	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	14/06/2020	MK22	26.076109	44.459760	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
813	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	15/08/2020	MN19	25.908505	47.841181	Suceava	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
814	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22/11/2020	MK21	26.011613	44.403378	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
815	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	04/07/2020	MK21	26.007401	44.390300	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
816	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	04/10/2020	NN32	27.501515	47.216171	Iași	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
817	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	05/07/2020	PK37	28.723741	44.893485	Tulcea	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
818	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	05/07/2020	PK37	28.724874	44.893986	Tulcea	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
819	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	08/09/2020	MK21	26.029589	44.410193	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
820	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11/08/2020	MK21	26.019042	44.409085	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
821	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	27/08/2020	MK22	26.065878	44.439299	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
822	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	27/08/2020	MK22	26.084045	44.453483	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
823	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	02/07/2020	MK21	26.024150	44.413500	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
824	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	02/07/2020	MK21	26.031682	44.419966	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
825	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	21/06/2020	MK21	26.011613	44.403378	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
826	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	21/06/2020	MK21	25.996494	44.397786	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
827	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	21/07/2020	MK22	26.084000	44.453400	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
828	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	24/06/2020	MK21	26.029500	44.410070	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
829	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	04/07/2020	MK21	26.008903	44.403940	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
830	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	04/07/2020	MK21	26.012511	44.404119	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
831	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	01/10/2020	MK21	26.024541	44.419746	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
832	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	01/11/2020	MK21	26.009254	44.403370	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
833	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	01/11/2020	MK21	26.010467	44.401894	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
834	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	21/11/2020	MK21	25.996494	44.397786	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
835	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	21/11/2020	MK21	26.012511	44.404119	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
836	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	27/08/2020	MK22	26.084045	44.453483	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
837	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	27/09/2020	PK37	28.721673	44.892911	Tulcea	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA

838	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	27/09/2020	PK37	28.723138	44.893336	Tulcea	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
839	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	04/10/2020	NM57	27.748197	46.692059	Vaslui	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
840	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	04/10/2020	NN32	27.417455	47.190206	Iași	Lețcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
841	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	05/10/2020	MK21	26.031682	44.419966	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
842	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	07/10/2020	MK21	26.026622	44.415855	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
843	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	01/10/2020	MK21	26.024541	44.419746	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
844	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	01/11/2020	MK21	25.996494	44.397786	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
845	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	16/08/2020	MN81	26.745008	47.120273	Iași	Muncelul de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
846	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	16/08/2020	MN71	26.638978	47.080474	Neamț	Tupilați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
847	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	18/11/2020	MK21	26.013218	44.406837	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
848	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	21/11/2020	MK21	26.009254	44.403370	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
849	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22/11/2020	MK21	26.011613	44.403378	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
850	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22/11/2020	MK21	26.012511	44.404119	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
851	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	27/08/2020	MK22	26.065878	44.439299	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
852	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	27/09/2020	PK37	28.721609	44.892816	Tulcea	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
853	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	27/09/2020	PK37	28.716855	44.891346	Tulcea	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
854	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	27/09/2020	PK37	28.690841	44.878522	Tulcea	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
855	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	04/10/2020	NM57	27.748197	46.692059	Vaslui	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
856	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	04/10/2020	NN32	27.417200	47.190200	Iași	Lețcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
857	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	05/10/2020	MK21	26.031682	44.419966	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
858	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	16/08/2020	MN81	26.745008	47.120273	Iași	Muncelul de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
859	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	16/08/2020	MN71	26.638978	47.080474	Neamț	Tupilați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
860	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	01/07/2020	MK21	26.030642	44.411224	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
861	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	02/07/2020	MK21	26.031682	44.419966	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
862	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	21/06/2020	MK21	26.012511	44.404119	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
863	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	21/06/2020	MK21	25.996494	44.397786	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
864	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	21/07/2020	MK22	26.084000	44.453400	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
865	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	04/07/2020	MK21	26.011613	44.403378	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
866	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	04/07/2020	MK21	26.008903	44.403940	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
867	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	08/07/2020	MK21	26.013101	44.406800	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
868	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	01/11/2020	MK21	25.996494	44.397786	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
869	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	18/11/2020	MK21	26.013218	44.406837	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
870	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	21/11/2020	MK21	26.008903	44.403940	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
871	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22/11/2020	MK21	26.011613	44.403378	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
872	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	27/08/2020	MK22	26.084045	44.453483	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
873	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	27/09/2020	PK37	28.723210	44.893150	Tulcea	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
874	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	05/11/2020	MK21	26.030000	44.411238	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
875	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	07/10/2020	MK21	26.026622	44.415855	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
876	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	30/09/2020	MK21	26.009254	44.403370	Ilfov	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
877	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	05/10/2020	MK21	26.027000	44.422074	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
878	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	07/10/2020	MK21	26.026622	44.415855	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
879	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	08/09/2020	MK21	26.017419	44.409193	București	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	prezentă	NA
880	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Constantinescu Cristina, Stanciu Cătălin	27/08/2020	NJ58	27.628889	44.127500	Constanța	Oltina	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi cu alcool, pensetă, borcan cu sita, zahăr pudră, mască apicultor	prezentă	NA
881	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Constantinescu Cristina, Alexandra Popa	07/11/2020	MK20	26.004039	44.275456	Giurgiu	Dărăști	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	tuburi cu alcool, pensetă, borcan cu sita, zahăr pudră, mască apicultor	prezentă	NA